

Joint venture contractual y la responsabilidad patrimonial frente a terceros¹

*Yorgelis Ivana Cárdenas Montero*²

*Rafael Andrés Chacón Suárez*³

*Javier Sosa Pacheco*⁴

Resumen

Este artículo científico tuvo como objetivo analizar la responsabilidad de contenido patrimonial derivada del contrato de joint venture frente a terceros que exijan el cumplimiento de una obligación en Venezuela. Para llevar a cabo dicho análisis fueron estudiadas las disposiciones legales en el Código de Comercio (1955) y del Código Civil (1982) aunado a los comentarios realizados por Calvo (1999) y Calvo (2014) de los mismos y Quevedo (2013). La investigación fue de tipo jurídica, documental, y el método empleado fue el analítico. Como consecuencia del vacío legal en la legislación venezolana en torno a la regulación del joint venture contractual y como esto perjudica a las empresas aliadas y los accionistas, se concluyó que es necesaria la creación de normas que regulen la figura bajo estudio en aras de garantizar los derechos a las partes y evitar la inseguridad jurídica.

Palabras Clave: Responsabilidad, patrimonial, terceros, Joint Venture.

Contractual joint venture and property liability against third parties

Abstract

The objective of this scientific article is to analyze the liability of the content derived from the joint venture contract against third parties that demand the fulfillment of an obligation in Venezuela. To carry out this analysis, the legal provisions in the Commercial Code (1955) and the Civil Code (1982) were studied, together with the comments made by Calvo (1999) and Calvo (2014) of the same and Quevedo (2013). The investigation was legal, documentary, and the method used was analytical. As a consequence of the legal void in venezuelan legislation regarding the regulation of the contractual joint venture and as this damages allied companies and shareholders, it was concluded that it is necessary to create norms that regulate the figure under study in order to challenge the rights of the parties and avoid legal uncertainty.

Keywords: Responsibility, patrimonial, third parties, Joint Venture.

Admisión: 07/06/2020 Aceptación: 14/09/2020

¹ Este Artículo Científico es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: Joint venture y la responsabilidad patrimonial frente a terceros, Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: yorgelisivana1@hotmail.com

³ Abogado. Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: rafaelcz231@hotmail.com

⁴ Abogado. Doctor en Derecho, Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia; Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jj_sosa_3@hotmail.com